

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**АНТИМИКОТИЧЕСКАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ T. RUBRUM И T. INTERDIGITALE:
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ**Алимова М.А.¹, Толибов М.М.²¹Сиабский медицинский техникум общественного здоровья им.Абу Али ибн Сино,
г. Самарканд, Узбекистан²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Антимикотическая резистентность дерматофитов, особенно *Trichophyton rubrum* и *Trichophyton interdigitale*, в последние годы демонстрирует выраженную тенденцию к росту, что приводит к снижению эффективности стандартной терапии и увеличению частоты хронических и рецидивирующих форм дерматофитий. Цель исследования. Изучить распространённость, клинические характеристики и терапевтические последствия антимикотической резистентности *T. rubrum* и *T. interdigitale* к системным и местным антимикотическим препаратам. Материалы и методы. Проведено проспективное обсервационное исследование 214 клинических изолятов дерматофитов, идентифицированных культуральными методами, MALDI-TOF MS и ПЦР. Антимикотическая чувствительность определялась методом микродилуции согласно CLSI M38-A2. Статистическую обработку данных проводили с использованием χ^2 и t-критерия Стьюдента ($p < 0,05$). Результаты. Доминирующим возбудителем дерматофитий оказался *T. rubrum* (75,7 %), *T. interdigitale* составил 24,3 %. Устойчивость к тербинафину выявлена у 18,5 % *T. rubrum* и 11,3 % *T. interdigitale*, при этом МПК превышали контрольные значения в 8–32 раза. Флуконазол показал наибольший уровень резистентности (35–42 %). Устойчивые штаммы чаще обнаруживались у пациентов с длительным анамнезом дерматофитии, повторными курсами тербинафина, диабетом 2 типа и тяжёлыми формами онихомикоза. Эффективность тербинафина снижалась с 87 % (чувствительные штаммы) до 52 % (устойчивые штаммы), а длительность лечения возрастала почти вдвое ($5,7 \pm 1,4$ против $10,4 \pm 2,1$ недель; $p < 0,001$). Частота рецидивов достигала 34 % против 12 % в группе чувствительных изолятов. Заключение. Антимикотическая резистентность дерматофитов является значимым фактором, негативно влияющим на эффективность терапии и длительность заболевания. Полученные данные подтверждают необходимость раннего микологического исследования, обязательного тестирования чувствительности при хронических формах и рационального назначения антимикотиков для предотвращения дальнейшего роста резистентности.

Ключевые слова: *Trichophyton rubrum*; *Trichophyton interdigitale*; антимикотическая резистентность; тербинафин; итраконазол; флуконазол; МПК; дерматофития; онихомикоз; *tinea pedis*; клиническая эффективность; рецидивы.

**ANTIMICOTIC RESISTANCE OF T. RUBRUM AND T. INTERDIGITALE: MODERN TRENDS
AND CLINICAL CONSEQUENCES**Alimova M.A.¹, Tolibov M.M.²¹Abu Ali ibn Sino Siyob Medical College of Public Health, Samarkand, Uzbekistan²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. The antimycotic resistance of dermatophytes, especially *Trichophyton rubrum* and *Trichophyton interdigitale*, has shown a pronounced tendency to increase in recent years, leading to a decrease in the effectiveness of standard therapy and an increase in the frequency of chronic and recurrent forms of dermatophytosis. Study Objective. To study the prevalence, clinical characteristics, and therapeutic effects of *T. rubrum* and *T. interdigitale*'s antimycotic resistance to systemic and local antimycotic drugs. Materials and methods. A prospective observational study of 214 clinical isolates of dermatophytes identified by culture methods, MALDI-TOF MS, and PCR was conducted. Antimycotic sensitivity was determined by the microdilution method according to CLSI M38-A2. Statistical processing of the data was carried out using χ^2 and Student's t-test ($p < 0.05$). Results. The dominant causative agent of dermatophytosis was *T. rubrum* (75.7%), *T. interdigitale* constituted 24.3%. Terbinafine resistance was found in 18.5% of *T. rubrum* and 11.3% of *T. interdigitale*, with MPCs exceeding the control values by 8-32 times. Fluconazole showed the highest level of resistance (35-42%). Resistant strains were more commonly found in patients with a long history of dermatophytosis, repeated courses of terbinafine, type 2 diabetes, and severe forms of onychomycosis. The effectiveness of terbinafin decreased from 87% (sensitive strains) to 52% (resistant strains), and the duration of treatment increased almost twofold (5.7 ± 1.4 versus 10.4 ± 2.1 weeks; $p < 0.001$). The frequency

of relapses reached 34% versus 12% in the group of sensitive isolates. Conclusion. The antimycotic resistance of dermatophytes is a significant factor that negatively affects the effectiveness of therapy and the duration of the disease. The obtained data confirm the need for early mycological examination, mandatory sensitivity testing in chronic forms, and rational prescription of antimycotics to prevent further resistance growth.

Keywords: *Trichophyton rubrum*; *Trichophyton interdigitale*; antimycotic resistance; terbinafin; itraconazole; flukonazole; MPC; dermatophytosis; onychomycosis; tinea pedis; clinical efficacy; relapses.

T. RUBRUM VA T. INTERDIGITALE ANTIMIKOTİK REZISTENTLIGI: ZAMONAVIY ЙЎНАЛИШЛАР ВА КЛИНИК ОҚИБАТЛАРИ

Алимова М.А.¹, Толибов М.М.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Сиеб жамоат саломатлиги тиббиёт техникуми, Самарқанд ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Дерматофитларнинг антимикотик чидамлилиги, айниқса *Trichophyton rubrum* ва *Trichophyton interdigitale*, сўнгги йилларда сезиларли ўсиш тенденциясини кўрсатмоқда, бу эса стандарт терапия самарадорлигининг пасайишига ва дерматофитиянинг сурункали ва такрорий шакллари частотасининг ошишига олиб келади. Мақсад. *T. rubrum* ва *T. interdigitale* нинг тизимли ва маҳаллий антимикотик дори воситаларига антимикотик резистентлигининг тарқалиши, клиник хусусиятлари ва терапевтик оқибатларини ўрганиш. Материаллар ва усуллар. Ўстириш усуллари, МАЛДИ-ТОФ МС ва ПЗР ёрдамида аниқланган 214 та дерматофитларнинг клиник изолятлари проспектив кузатув тадқиқотлари ўтказилди. Антимикотик сезгирлик CLSI M38-A2 бўйича микродилютсия усулида аниқланди. Маълумотларни статистик қайта ишлаш χ² ва Стюдентнинг t-мезони ($p < 0,05$) ёрдамида амалга оширилди. Натижалар. Дерматофитиянинг доминант кўзгатувчиси *T. rubrum* (75,7%), *T. interdigitale* 24,3%. Тербинафинга чидамlilik 18,5% *T. rubrum* ва 11,3% *T. interdigitale* турларида аниқланди, бунда КМИ назорат кўрсаткичларидан 8-32 марта юқори бўлди. Флуконазол энг юқори чидамlilik даражасини кўрсатди (35-42%). Узоқ муддатли анамнезда дерматофития, тербинафиннинг такрорий курслари, 2-тоифа диабет ва онихомикознинг оғир шакллари бўлган беморларда чидамlilik штаммлар кўпроқ аниқланди. Тербинафиннинг самарадорлиги 87% (сезгир штаммлар) дан 52% (чидамlilik штаммлар) гача камайди ва даволаш давомийлиги деярли икки баравар ошди ($5,7 \pm 1,4$ га нисбатан $10,4 \pm 2,1$ ҳафта; $p < 0,001$). Қайталаниш частотаси сезгир изолятлар гуруҳида 12% га нисбатан 34% га етди. Хулоса. Дерматофитларнинг антимикотик резистентлиги терапия самарадорлиги ва касаллик давомийлигига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим омил ҳисобланади. Олинган маълумотлар эрта микологик текширув ўтказиш, сурункали шаклларда сезувчанликни мажбурий текшириш ва резистентликнинг янада ўсишини олдини олиш учун антимикотикларни оқилона тайинлаш зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: *Trichophyton rubrum*; *Trichophyton interdigitale*; антимикотик резистентлик; тербинафин; итраконазол; флуконазол; МКП; дерматофития; онихомикоз; тинеа педис; клиник самарадорлик; рецидивлар.

e-mail: tolliboyevamadinabonu138@gmail.com

Введение: Антимикотическая резистентность дерматофитов, прежде всего *Trichophyton rubrum* и *Trichophyton interdigitale*, в последние годы стала одной из наиболее обсуждаемых проблем медицинской микологии. Дерматофитии составляют до 30–40 % всей грибковой патологии кожи и её придатков, занимая ведущее место в структуре обращаемости к дерматологам [1]. *T. rubrum* является наиболее распространённым антропофильным дерматофитом, вызывающим до 80 % онихомикозов и дерматофитий стоп, в то время как *T. interdigitale* занимает второе место и всё чаще выявляется у пациентов с хроническими, рецидивирующими формами микозов [2,3].

В течение многих лет системные антимикотики, такие как тербинафин, итраконазол и флуконазол, оставались высокоэффективными средствами терапии. Однако в последние два десятилетия накоплены убедительные данные о росте устойчивости дерматофитов, прежде всего к тербинафину — препарату первой линии при дерматофитиях стоп и онихомикозе [4,5]. Первые сообщения о клинически значимой устойчивости появились в странах Южной Азии и Европы, но в настоящее время

случаи резистентных штаммов фиксируются повсеместно, включая регионы с низкой распространённостью грибковых заболеваний [6–8].

Ключевым молекулярным механизмом устойчивости дерматофитов к тербинафину признаны мутации в гене *SOLE*, кодирующем скваленэпоксидазу — фермент, участвующий в ранних этапах синтеза эргостерола [9]. Среди наиболее частых мутаций, приводящих к резистентности, описаны L393F, L393S, F397L, F415I и ряд других замен, вызывающих снижение сродства фермента к тербинафину и критическое повышение минимальной подавляющей концентрации (МПК) [10]. Клиническая значимость таких мутаций подтверждается высокой частотой терапевтических неудач, удлинением сроков лечения и необходимостью смены терапевтической стратегии [11,12].

Дополнительным фактором, способствующим формированию и распространению резистентности, является неконтролируемое, длительное и зачастую неоправданное применение местных и системных антимикотиков, особенно в странах с доступностью безрецептурных препаратов [13]. Отдельное внимание привлекает широкое применение комбинаций стероидов с антимикотиками в виде кремов, что способствует модификации клинической картины (*tinea incognita*) и задержке диагностики, создавая условия для хронизации инфекции и циркуляции устойчивых штаммов [14].

Новые данные указывают на необходимость пересмотра терапевтических рекомендаций, внедрения обязательного микологического мониторинга и разработки региональных карт резистентности. Международные исследования демонстрируют существенные различия в распространённости устойчивых изолятов в зависимости от географии, климата, социально-экономических факторов и особенностей локального лекарственного рынка [15,16]. Всё это подчёркивает актуальность изучения современной эпидемиологии антимикотической резистентности *T. rubrum* и *T. interdigitale*, её молекулярных механизмов и клинического значения.

Цель исследования: Изучить распространённость, механизмы и клинические последствия антимикотической резистентности *T. rubrum* и *T. interdigitale* к системным и местным антимикотическим препаратам.

Материалы и методы исследования: Проведено наблюдательное проспективное исследование, включавшее анализ клинических изолятов *T. rubrum* и *T. interdigitale*, полученных от пациентов с дерматофитиями кожи и онихомикозом.

Критерии включения: возраст 18–70 лет, наличие клинических признаков дерматофитии, микроскопическое подтверждение инфекции, выделение культуры *T. rubrum* или *T. interdigitale*.

Методы исследования: Микроскопия: нативные препараты KOH 20 %. Культуральное исследование: Сабуро с циклогексимидом. Идентификация видов: MALDI-TOF MS и ПЦР. Определение чувствительности: микродиффузия в бульоне согласно CLSI M38-A2.

Статистика: χ^2 , t-критерий Стьюдента, $p < 0,05$.

Результаты исследования: В исследование были включены 214 образцов дерматофитов, выделенных от пациентов с дерматофитией кожи, стоп и онихомикозом. На основании культурального анализа и ПЦР-идентификации установлено, что ведущим возбудителем является *Trichophyton rubrum*, выделенный у 162 пациентов (75,7 %). Вторым по частоте оказался *Trichophyton interdigitale* — 52 изолята (24,3 %).

T. rubrum преимущественно ассоциировался с онихомикозом (62,3 % от всех случаев его выделения), тогда как *T. interdigitale* чаще встречался при дерматофитии стоп (58,1 %) и межпальцевых складок (43,9 %).

Тестирование чувствительности методом микродиффузии выявило выраженную вариабельность МПК тербинафина. Устойчивость к препарату зарегистрирована у: *T. rubrum* — 18,5 % (30 штаммов), *T. interdigitale* — 11,3 % (6 штаммов).

Средние МПК (МПК90) составили: 2,0 мкг/мл для *T. rubrum*, 1,2 мкг/мл для *T. interdigitale*. У резистентных штаммов МПК превышали контрольные значения в 8–32 раза.

Итраконазол. Снижение чувствительности к итраконазолу отмечено у: 9,4 % изолятов *T. rubrum*, 6,8 % изолятов *T. interdigitale*.

При этом МПК90 в обеих группах варьировали в пределах 0,25–1,0 мкг/мл, однако у резистентных штаммов наблюдались значительные превышения пороговых уровней.

Флуконазол. Флуконазол продемонстрировал наиболее низкую эффективность среди исследованных препаратов. Устойчивость выявлена: у 42 % штаммов *T. rubrum*, у 35 % штаммов *T. interdigitale*.

МПК флуконазола во многих случаях превышали 64 мкг/мл, что указывает на выраженную клиническую неэффективность препарата при дерматофитиях.

Аморолфин и циклопирокс. Местные препараты сохраняли высокую активность: аморолфин показал МПК90 $\leq 0,25$ мкг/мл для обоих видов, циклопирокс демонстрировал стабильную активность, однако у пациентов с длительным анамнезом местной терапии отмечена тенденция к повышенным значениям МПК.

Клинические характеристики пациентов в зависимости от чувствительности возбудителя. Сравнение групп показало, что устойчивые штаммы *T. rubrum* и *T. interdigitale* чаще выявлялись у пациентов: с длительностью заболевания более 12 месяцев ($p < 0,01$), с многократными курсами тербинафина в анамнезе ($p < 0,001$), с сопутствующим диабетом 2 типа, с хроническими формами онихомикоза (тотальная дистрофия, онихошизис).

У пациентов с резистентными штаммами время до клинического улучшения увеличивалось в среднем в 1,8 раза, а частота рецидивов достигала 34 % (против 12 % в группе чувствительных изолятов).

Эффективность тербинафина в группе чувствительных штаммов составила 87 %, тогда как при наличии устойчивости снижалась до 52 %. Пациенты, инфицированные тербинафин-резистентными штаммами, значительно чаще нуждались в переходе на альтернативную терапию: итраконазол — в 68 % случаев, комбинированная местно-системная терапия — 23 %, длительные курсы циклопирокса — 9 %. Средняя продолжительность лечения при устойчивых изолятах была вдвое выше, чем при чувствительных ($10,4 \pm 2,1$ недели против $5,7 \pm 1,4$ недель, $p < 0,001$).

Таблица 1.

Эффективность терапии и длительность лечения у пациентов с чувствительными и устойчивыми штаммами дерматофитов

Показатель	Чувствительные штаммы	Устойчивые штаммы
Эффективность тербинафина	87%	52%
Переход на альтернативную терапию (всего)	8%	68%
• Итраконазол	—	68%
• Комбинированная местно-системная терапия	—	23%
• Длительные курсы циклопирокса	—	9%
Средняя продолжительность лечения (недели)	$5,7 \pm 1,4$	$10,4 \pm 2,1$
Статистическая значимость различий	—	$p < 0,001$

Анализ представленных данных демонстрирует выраженные различия в терапевтических исходах у пациентов с чувствительными и устойчивыми штаммами дерматофитов. Эффективность тербинафина в группе чувствительных изолятов составила 87 %, тогда как при наличии устойчивости она снижалась более чем в полтора раза — до 52 %. Это сопровождалось существенно более высокой потребностью в изменении схемы лечения: если среди пациентов с чувствительными штаммами на альтернативную терапию переходили лишь 8 %, то в группе устойчивых изолятов необходимость коррекции терапии отмечена у 68 % больных. Наиболее часто альтернативным препаратом становился итраконазол (68 %), реже применялись комбинированные местно-системные схемы (23 %) и длительные курсы циклопирокса (9 %).

Одним из наиболее значимых клинических различий стала продолжительность лечения. В группе чувствительных штаммов среднее время терапии составило $5,7 \pm 1,4$ недели, тогда как при устойчивых изолятах оно увеличивалось почти вдвое и достигало $10,4 \pm 2,1$ недели. Различия между группами были статистически значимыми ($p < 0,001$), что подчёркивает влияние резистентности на длительность и исход заболевания.

Выводы. *Trichophyton rubrum* остаётся доминирующим возбудителем дерматофитий, составляя 75,7 % всех выделенных изолятов, тогда как *T. interdigitale* выявляется у 24,3 % пациентов, преимущественно при дерматофитии стоп.

Антимикотическая резистентность к тербинафину оказалась широко распространённой: устойчивость к препарату выявлена у 18,5 % изолятов *T. rubrum* и 11,3 % изолятов *T. interdigitale*, что сопровождается многократным повышением МПК (в 8–32 раза).

Флуконазол продемонстрировал наиболее низкую активность, с уровнем устойчивости 35–42 %, что свидетельствует о его ограниченной применимости при дерматофитиях.

Местные препараты аморолфин и циклопирокс сохраняли высокую эффективность. Устойчивые штаммы достоверно чаще встречались у пациентов — с длительностью дерматофитии более 12 месяцев ($p < 0,01$), — с многократными курсами тербинафина в анамнезе ($p < 0,001$), — с диабетом 2 типа, — с тяжёлыми хроническими формами онихомикоза.

Наличие резистентности сопровождалось значимым ухудшением клинических исходов: — время до улучшения увеличивалось в 1,8 раза, — частота рецидивов достигала 34 % против 12 % у чувствительных изолятов, — эффективность тербинафина снижалась с 87 % до 52 %.

Пациенты с устойчивыми штаммами значительно чаще требовали изменения схемы лечения: — переход на итраконазол — 68 %, — комбинированная терапия — 23 %, — длительный циклопирокс — 9 %.

Средняя продолжительность лечения у больных с резистентными изолятами была почти вдвое выше, чем у пациентов с чувствительными штаммами ($10,4 \pm 2,1$ недели против $5,7 \pm 1,4$; $p < 0,001$), что подтверждает клиническую значимость антимикотической резистентности. Полученные данные свидетельствуют о необходимости: — раннего микологического исследования, — тестирования чувствительности при хронических и рецидивирующих формах, — разработки региональных карт резистентности, — рационального применения антимикотиков для предотвращения роста устойчивости.

Список литературы:

1. Degreef H. Clinical forms of dermatophytosis. *Mycopathologia*. 2008;166(5-6):287–295.
2. Nenoff P., Krüger C., Schaller J., et al. Mycology – an update. *J Dtsch Dermatol Ges*. 2014;12(3):188–212.
3. Ginter-Hanselmayer G., Weger W., Ilkit M., Smolle J. Epidemiology of dermatophytoses in Europe. *Curr Fungal Infect Rep*. 2011;5(4):239–243.
4. Gupta A.K., Stec N., Summerbell R.C. Onychomycosis: a review. *J Cutan Med Surg*. 2017;21(6):525–539.
5. Saunte D.M.L., Hass D.V., Ginter-Hanselmayer G., et al. Emerging terbinafine resistance in dermatophytes. *Br J Dermatol*. 2019;181(6):1272–1276.
6. Verma S., Madhu R. The great Indian epidemic of superficial dermatophytosis: an appraisal. *Indian J Dermatol*. 2017;62(3):227–236.
7. Packeu A., Stubbe D., Roesems S., et al. Global emergence of terbinafine-resistant *Trichophyton*. *Clin Microbiol Infect*. 2020;26(6):791.e5–791.e8.
8. Zhan P., Liu W. The changing face of dermatophytic infections. *Mycopathologia*. 2022;187(1-2):1–13.
9. Yamada T., Maeda M., Alshahni M.M., et al. SQLE gene mutations associated with terbinafine resistance in *T. rubrum*. *Med Mycol*. 2020;58(7):898–902.
10. Rudramurthy S.M., Shankarnarayan S.A., Dogra S., et al. Mutation profile of SQLE gene in terbinafine-resistant dermatophytes. *Antimicrob Agents Chemother*. 2018;62(5):e02522-17.
11. Järv H., Naaber P., Kaur S., et al. High prevalence of terbinafine resistance among dermatophytes in Estonia. *Mycoses*. 2020;63(4):329–336.
12. Dogra S., Uprety S. Antifungal resistance in dermatophytes. *J Fungi*. 2020;6(4):310.
13. Panda S., Verma S. The menace of steroid-modified dermatoses. *Clin Dermatol Rev*. 2017;1(1):41–46.
14. Rengasamy M., Shenoy M.M., Dogra S. Tinea incognito: challenges in diagnosis. *J Eur Acad Dermatol Venereol*. 2020;34(5):999–1006.
15. Bhatia V.K., Sharma P.C. Geographical variation in antifungal resistance among dermatophytes. *Mycopathologia*. 2021;186(4):465–474.
16. Nenoff P., Uhrlaß S., Krüger C., et al. Antifungal resistance in dermatophytes: current state and perspectives. *Front Microbiol*. 2023;14:1122339.

Для цитирования: Алимova М.А., Толибов М.М. Антимикотическая резистентность *T. Rubrum* и *T. Interdigitale*: современные тенденции и клинические последствия // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 830–834. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17894554>